

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
228 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafroz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	

TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING EKSPORT SALOHIYATINI BAHOLASH ASOSIDA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Sadriddinova Nigora Khusniddinovna

PhD, International School of Finance and Technology dotsenti

ORCID: 0000-0001-6311-0264

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda eksport mahsulotining raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari, samaradorlik va ishlab chiqarish jarayonlari tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari, shuningdek, strategik istiqbollar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik klasterlari, iqtisodiy xavfsizlik, eksport salohiyati, eksport mahsuloti, raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari, samaradorlik.

Abstract: This article discusses the issues of ensuring the economic security of textile clusters by assessing their export potential. It examines the competitiveness indicators of export products, the efficiency of production processes, and explores strategies to overcome challenges and optimize export performance.

Keywords: textile clusters, economic security, export potential, export products, competitiveness indicators, efficiency.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности текстильных кластеров на основе оценки их экспортного потенциала. Анализируются показатели конкурентоспособности экспортной продукции, эффективность производственных процессов и предлагаются пути совершенствования экспортных стратегий для укрепления экономической безопасности отрасли.

Ключевые слова: текстильные кластеры, экономическая безопасность, экспортный потенциал, экспортная продукция, показатели конкурентоспособности, эффективность.

KIRISH

Dunyoning yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan to'qimachilik klasterlari tizimlarining iqtisodiy faoliyati samaradorligini baholash uchun mavjud innovatsion usullar va uslubiy yondashuvlarni takomillashtirishni taklif qilinadi. To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishning ilmiy yo'nalishlari, "xarajatlarni boshqarish" paradigmasidan "natijalarni boshqarish" paradigmasiga o'tish, iqtisodiy-matematik modellashtirish va keng prognozlash usullaridan foydalanish, to'qimachilik klasterlarini boshqarish samaradorligini oshirish, to'qimachilik sanoatida yaxlit axborot muhitini yaratish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatining zamonaviy klaster tizimida bir qator jiddiy muammolar mavjud. Ulardan biri davlat tomonidan haddan tashqari tartibga solish bilan tavsiflanadi, bu esa asosiy yirik ishlab chiqaruvchilarning mulkiy huquqlari o'ta zaif himoyalinishiga, to'qimachilik mahsulotlari va ishlab chiqarish resurslari va xizmatlarining ko'p turlari rivojlanmaganligiga olib keladi. Muammolarning yana bir guruhi, davlat buyurtmalarini shakllantirishning joriy mexanizmlari va narx tizimi to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'pchilik tovar ishlab chiqaruvchilar uchun zarar keltirishi bilan bog'liq.

MAVZUGA OID AD ABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotda klaster yondashuvining asoslari P.Maskell [1], M.Lorenzen, M.Porter [2], M.Storper [3], M.Enrayt [4], 5. De Propriis, Lisa and Driffield, Nigel [5], J.Shumpeter va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

To'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning klaster shakllari bilan shug'ullangan zamonaviy olimlar orasida D.P.Barsukov [6], D.M.Begov [7], L.L.Butuzova [8], R.R.Toxchukov, E.V.Chemodanov, A.Fridman, A.A.Migranyan, T.V.Uskova, Ye.V.Volkodavova, T.I.Maksimova, L.I.Pronyayeva, O.A.Fedotenkova, A.V.Pavlova, V.V.Pechatkin, M.A.Nikolayev va boshqalarni alohida aytib o'tish mumkin.

Mahalliy olimlar orasida to'qimachilik klasterlari rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari S.S.G'ulomov [9], N.X.Jumayev, M.Sharifxo'jayev, Yo.Abdullayev, N.Q.Yo'ldoshev [10], M.R.Boltabayev [11], Z.T.Gaibnazarov, E.A.Muminov, Z.A.Xakimov [12], S.Sh.Yusupov [13], X.Kodirov, K.R.Xonkeldiyeva, F.P.Azimova, I.A.Toshpulatov va boshqalar tomonidan bevosita yoki bilvosita o'rganilgan.

Shu bilan birga, bu sohada mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ko'plab tadqiqotlari mavjud bo'lishiga qaramay, to'qimachilik klasterlarini takomillashtirish va klaster eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda to'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash uchun statistik ma'lumotlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar va soha mutaxassislari bilan o'tkazilgan suhbatlardan olingan ma'lumotlar ishlatildi. Olingan ma'lumotlar statistik va iqtisodiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, eksport salohiyatining iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini aniqlashda foydalanildi. Shuningdek, korrelyatsiya va regressiya tahlillari orqali asosiy omillarning o'zaro bog'liqligi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik sanoatida klaster tashabbuslarini joriy etish sanoatning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirishni nazarda tutibgina qolmay, balki ish o'rinlari sonini ko'paytirish, davlat byudjetini to'ldirish va aholining umumiy daromad darajasini oshirishi va ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishi lozim va bu 2017–2024-yillarda O'zbekistonda kuzatildi.

To'qimachilik sanoatida bandlik soni oshishi boshqa sohalarga nisbatan qashshoqlikni kamaytirish va tengsizlikni bartaraf etishda kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qolaversa, xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishda ham bu sohaning ahamiyati katta.

Mintaqaviy farqlarni aniqlash va ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarishning raqobatli ustunliklarini baholash uchun raqobatbardoshlikni baholash uchun ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Mahsulot raqobatbardoshligining narxlarni taqqoslash orqali aniqlanuvchi koeffitsiyenti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$K_{ij} = \frac{Ич\dot{O}N}{IN+BB+K\dot{K}C},$$

bu yerda – j-davlat i-mahsulot turi raqobatbardoshlik koeffitsiyenti;

Ich.O'N – j-davlat i-mahsulot turi ishlab chiqaruvchilarning o'rtacha narxi;

IN – j-davlat chegarasida import qilinadigan i-mahsulot turi narxi;

BB – j-davlat chegarasida import qilinadigan i-mahsulot turiga bojxona kirish bojlari;

QQS – j-davlat chegarasida import qilinadigan i-mahsulot turiga qo‘shilgan qiymat solig‘i.

Koeffitsiyent qiymati qanchalik kichik bo‘lsa, mahsulot shunchalik raqobatbardosh hisoblanadi.

Mazkur raqobatbardoshlik koeffitsiyentining kamchiliklari shundaki, raqobatbardoshlikni “qanchalik arzon bo‘lsa, shuncha yaxshi” deb talqin qilishda o‘z mahsulotlarini raqobatchilarga nisbatan qimmat narxda sotishi mumkin bo‘lgan ishlab chiqaruvchining raqobatbardoshligi hisobga olinmaydi. Narx bo‘yicha ustunlik, odatda, xarajatlar bo‘yicha ustunlikka har doim ham mos kelavermaydi.

Jahon tajribasi o‘z raqobatli ustunliklaridan foydalanib, qulay investitsiya muhiti yaratgan holda nisbatan qisqa vaqtda to‘qimachilik sanoatini jiddiy rivojlantirishga erishish mumkin ekanligini ko‘rsatadi. Masalan, 1954-1983-yillarda Xitoyda kiyim-kechakni taqsimlashning kupon tizimi amal qilgan. 1978-yildan boshlab amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar kiyim-kechak ishlab chiqarish va eksport qilish hajmini sezilarli darajada oshirishga xizmat qildi. 1978–yil Xitoyda kiyim-kechak eksporti 0,7 mlrd. AQSH dollarini, 1990–yil – 6,8 mlrd. AQSH dollarini, 1995–yil – 24,0 mlrd. AQSH dollarini, 2008–yil – 185,2 mlrd. AQSH dollarini tashkil qilgan.

Bangladeshda tayyor kiyim-kechak eksportidan daromad 1980-81 yillarda 3,3 mln. AQSH dollaridan 1991-92 yillarda 1,2 mlrd. AQSH dollari va 2008-yil 12,1 mlrd. AQSH dollarigacha oshdi. Hindistonda to‘qimachilik mahsulotlari eksporti 1990-91 yillarda 5,1 mlrd. AQSH dollarini, 1995-96 yillarda 8,4 mlrd. AQSH dollarini va 2008–yil 22,4 mlrd. AQSH dollarini tashkil qilgan. Turkiya to‘qimachilik mahsulotlari eksporti 1979-yil 595 mln. AQSH dollaridan 2008-yil 23,6 mlrd. AQSH dollarigacha oshdi.

Ko‘plab ilmiy nashrlarda eksport salohiyatining quyidagi eng umumiy ta‘rifi keltirilgan: u – mavjud bozor sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqarilishi va sotilishi mumkin bo‘lgan tashqi bozorda xaridorgir raqobatbardosh mahsulotlar hajmi.[14]

1-jadval. Klasterning eksport salohiyati.

Ichki eksport salohiyati		Tashqi eksport salohiyati	
Hisoblash formulasi	Ko‘rsatkichning iqtisodiy talqini	Hisoblash formulasi	Ko‘rsatkichning iqtisodiy talqini
$K_{pk} = \frac{OF}{EMT} \cdot 100\%$	Eksport qilinayotgan mahsulotning rentabellik ko‘rsatkichi, har bir sotilgan pul birligiga mahsulot sotish samaradorligini aks ettiradi	$K_{nisbat} = \frac{EMIX}{EMCX} \cdot 100\%$	Eksport mahsuloti ishlab chiqarish hajmi va sotish hajmining nisbati koeffitsiyenti, mahsulot qanchalik samarali eksport qilinishini aks ettiradi
$K_{np} = \frac{ESF}{AB + NA + Z} \cdot 100\%$	Aktivlar ishlab chiqarish rentabelligi, to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga sarflangan har bir pul birligi qancha foyda keltirishini ko‘rsatadi	$K_{srk} = \frac{OF}{EST} \cdot 100\%$	Eksport sotuvlari rentabellik ko‘rsatkichi, eksport mahsulotlarni sotish samaradorligi va tushumdan foyda ulushini aks ettiradi
$K_{kvvat} = \frac{EMIX}{IQ} \cdot 100\%$	Korxonaning ishlab chiqarish dasturi va ishlab chiqarish quvvatlari koeffitsiyenti, ishlab chiqarishning maksimal imkoniyatlari va ulardan foydalanish ulushini tavsiflaydi	$K_{mark} = \frac{EMMX}{EMT} \cdot 100\%$	Marketing xarajatlari, eksport mahsulotlariga marketing xarajatlari ulushini baholaydi
OF – sotishdan olingan foyda, EMT – eksport mahsuloti tannarxi, ESF – eksport mahsulotini sotishdan olingan foyda, AV – asosiy vositalar, NA – nomoddiy aktivlar, Z – zaxiralar, EMIX – eksport mahsuloti ishlab chiqarish hajmi, IQ – ishlab chiqarish quvvati, EMSX – eksport mahsuloti sotish hajmi, EST – eksportga sotishdan olingan tushum, EMMX – eksport mahsuloti marketing xarajatlari			

Korxonaning tashqi eksport salohiyati raqobatbardosh mahsulotlarni sotish bilan bog'liq bo'lib, bu faoliyat korxonaning marketing, logistika va xizmat ko'rsatish amaliyotlari orqali ta'minlanadi. [15]

Yuqori tashqi eksport salohiyati korxonaning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi, chunki uning mahsulotlari xalqaro bozorlarda sotiladi [14]. Ichki va tashqi salohiyatni ko'rsatkichlar muhimligini baholash yoki korrelyatsiya tahlili usullari yordamida hisoblash mumkin:

$$K_{ichki} = \sqrt[3]{K_{rk} \cdot K_{ir} \cdot K_{quv}}$$

$$K_{tashq} = \sqrt[3]{K_{nisb} \cdot K_{crk} \cdot K_{mark}}$$

Klaster eksport salohiyatini baholash integral ko'rsatkichi ichki va tashqi salohiyat asosida quyidagicha ifodalanadi:

$$K_{eks\ saloh} = K_{ichki} + K_{tashq}$$

Ishlab chiqariladigan va eksport qilinadigan mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash uchun miqdoriy va strukturaviy ko'rsatkichlarni belgilash maqsadga muvofiq.» (2-jadval)

2-jadval. Eksport mahsulotining raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari.

Miqdoriy ko'rsatkichlar	Strukturali ko'rsatkichlar
Eksportga sotish hajmi	Xalqaro standartlarga muvofiqlik bo'yicha sertifikatlangan mahsulot ulushi
Eksport bo'yicha foyda hajmi	Innovatsion mahsulot ulushi
Eksport mahsuloti tannarxi	Eksport mahsuloti rentabelligi
Eksport mahsuloti birligi narxi	Eksportning sotuvdagi ulushi

To'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini baholash uchun O'zbekiston hududlarida mahalliyashtirish, aholi jon boshiga ishlab chiqarish va ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish koeffitsiyentlarini hisoblab chiqamiz.

Mahalliyashtirish koeffitsiyenti (MK) tarmoqning rivojlanish darajasi va uning mintaqa iqtisodiyoti uchun ahamiyatini tavsiflaydi. U mintaqaning ishlab chiqarish tuzilmasida ushbu tarmoqning ulushi mamlakatdagi shu tarmoqning ulushiga nisbati sifatida aniqlanadi:

$$MK = (O_p/P_p) : (O_c/P_c), \quad (2.7)$$

bu yerda: O_r – mintaqa sanoati alohida tarmog'ining ishlab chiqarish hajmi;

P_r – mintaqada hududidagi barcha sanoat ishlab chiqarishi;

O_s – mamlakat hududidagi alohida sanoat tarmog'ining ishlab chiqarish hajmi;

P_s – mamlakatdagi barcha sanoat ishlab chiqarishi. [16]

Mahalliyashtirish koeffitsiyentini hisoblashning muqobil usuli sifatida mintaqada ish bilan band bo'lganlar umumiy sonida mintaqaning alohida tarmog'ida ish bilan band bo'lganlar ulushining mamlakatda ish bilan band bo'lganlar umumiy sonida alohida tarmoqda ish bilan band bo'lganlar ulushiga nisbatidan foydalanish mumkin:

$$MK = (Z_p/E_p) : (Z_c/E_c),$$

bu yerda Z_r – mintaqada sanoati alohida tarmog'ida ish bilan band bo'lganlar soni;

E_r – mintaqada ish bilan band bo'lganlar soni;

Z_s – mamlakat hududida sanoatning alohida tarmog'ida ish bilan band bo'lganlar soni;

E_s – mamlakatda ish bilan band bo'lganlar soni.

Aholi jon boshiga ishlab chiqarish koeffitsiyenti mamlakat sanoatining tegishli tuzilmasida mintaqada tarmog' ulushining mamlakat aholisida mintaqada aholisining ulushiga nisbati sifatida hisoblanadi. Bu koeffitsiyentni mintaqadagi sanoatning "qiyosiy unumdorligi" sifatida o'rganish mumkin:

$$K_{ax. j.} = (O_p / O_c) : (H_p / H_c),$$

bu yerda O_r – mintaqada sanoati alohida tarmog'ining ishlab chiqarish hajmi;

O_s – mamlakat hududida sanoatning alohida tarmog'ida ishlab chiqarish hajmi;

Nr – mintaqa aholisi soni;
Ns – mamlakat aholisi soni.

Mintaqaning muayyan sohada ixtisoslashtirish koeffitsiyenti mamlakatda tegishli tarmoq ishlab chiqarish hajmida mintaqa tarmog'i ishlab chiqarish hajmi ulushining mamlakat yalpi ichki mahsulotida mintaqa yalpi ichki mahsulotining ulushiga nisbati sifatida aniqlanadi:

$$K_{\text{и}} = (O_p / O_c): (\text{ЯИМминт} / \text{ЯИМмам}), \quad (2.10)$$

bu yerda O_r – mintaqa sanoati alohida tarmog'ining ishlab chiqarish hajmi;
 O_s – mamlakat hududida sanoatning alohida tarmog'i ishlab chiqarish hajmi;
YAIMmint – mintaqa yalpi ichki mahsuloti;
YAIMmam – mamlakat yalpi ichki mahsuloti.

Yuqoridagi koeffitsiyentlarni hisoblash tarmoqning rivojlanish darajasi va uning mintaqa iqtisodiyoti uchun ahamiyatini aniqlash imkonini beradi. Qayd etilgan koeffitsiyentlarni hisoblash asosida mintaqaning iqtisodiy kompleksi tarkibini tahlil qilish mintaqadagi takror ishlab chiqarish jarayoni, iqtisodiy o'sish nuqtayi nazaridan mintaqa iqtisodiyotining samaradorligi, barqarorligi, raqobatbardoshligini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. U Sirdaryo va Namangan viloyatlarida to'qimachilik ishlab chiqarish jarayonlari eng samarali olib borilayotganini ko'rsatdi.

Yuqoridagi koeffitsiyentlar bir qator kamchiliklarga ega (xususan, ular har doim ham mintaqadagi ixtisoslashuv darajasining real qiymatini aks ettirmaydi va mintaqaviy iqtisodiyot hajmini hisobga olmaydi). Shu munosabat bilan xorijlik olimlar yarim logarifmik lokalizatsiya koeffitsiyentini hisoblashni tavsiya etadilar:

$$K_{\text{лог}} = \frac{O_p / \Pi_p}{O_c / \Pi_c} \times \left(\log_2 \left(1 + \frac{E_p}{E_c} \right) \right)^\delta \quad (2.11)$$

yoki

$$K_{\text{лог}} = \frac{3_p / E_p}{3_c / E_c} \times \left(\log_2 \left(1 + \frac{E_p}{E_c} \right) \right)^\delta \quad (2.12)$$

bu yerda δ – standart mahalliyashtirish koeffitsiyentiga mintaqa o'lchami va mintaqalararo savdo hajmi bo'yicha tuzatish kiritish darajasini belgilab beruvchi parametr, ($0 \leq \delta < 1$).

Ko'plab mamlakatlarda klaster siyosatining asosini ilmiy jamoatchilik, biznes va hukumat o'rtasida muloqot va o'zaro aloqalarni rag'batlantirish tashkil qiladi. U ilmiy tashkilotlar biznesning buyurtmalari bo'yicha ixtirolarni amalga oshirishiga qaratilgan, davlat esa ustuvorliklarni aniqlash va biznes ehtiyojlarini o'rganish asosida tadqiqotlar uchun grantlar ajratish orqali muvofiqlashtiruvchi vazifani **o'z zimmasiga oladi. Tadqiqot natijalari korxonalariga taqdim etiladi. Shuningdek, ayrim hollarda davlat litsenziya va patentlarni sotib olishni subsidiyalashtiradi.**

O'zbekiston mintaqalarini klasterlashning asosiy elementlarini tahlil qilish natijasida to'qimachilik sanoatining kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlab, SWOT-tahlil matritsasini tuzish mumkin. (3-jadval)

3-jadval. O'zbekiston mintaqalari uchun klasterlashning iqtisodiy salohiyati SWOT-tahlil matritsasi.

	S (strengths) – kuchli tomonlar	W (weaknesses) – kuchsiz tomonlar
Ichki muhit	<ul style="list-style-type: none"> - To'qimachilik va kiyim-kechak mahsulotlari ishlab chiqarishda ham jiddiy tarkibiy o'zgarishlar ro'y berdi: past darajada qayta ishlangan birlamchi mahsulotlarni sotishdan va yuqori darajada qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlarni sotishga o'tish; - O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyati endi rivojlanishni boshladi, yanada o'sish uchun ulkan imkoniyatlar mavjud; - ijtimoiy himoya va aholi daromadlarini oshirishga ko'maklashuv-chi barqaror ish o'rinlari yuzaga kelishi 	<ul style="list-style-type: none"> -qimmatbaho ishlab chiqarish uskunalarini xarid qilish uchun moliyaviy to'siqlar; -klasterlarning ilmiy va ta'lim muassasalari bilan aloqasi sustligi; - texnologik jihozlash va ishlab chiqarishni tashkil etishdagi past rentabellik; - to'qimachilik mahsulotlarini sertifi-katlash va standartlashtirish bo'yicha zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya tizimi rivojlanmaganligi.

	O (opportunities) - imkoniyatlar	T (threats) – tahdidlar
Tashqi ta'sir	- jahon miqyosidagi bozor sharoitlari to'qimachilik sohasining raqobat ustunligiga aylantirish mumkin bo'lgan O'zbekistonning qiyosiy ustunliklariga deyarli mos keladi; - mehnat sig'imi katta bo'lgan to'qimachilik va tikuvchilik sanoati ommaviy ish o'rinlarini yaratish qobiliyatiga ega.	- to'qimachilik tarmog'i mahsuloti eksporti geografiyasini diversifika-siyalash darajasi pastligi; - eksport korxonalarini rag'batlantirish tizimining sustligi, soliq undirish tizimining darajasi yuqoriligi; -to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshlik darajasi pastligi; -ilg'or innovatsion texnologiyalarni joriy etish ulushi pastligi.

SWOT-tahlil matritsasida mamlakatimiz mintaqalarini klasterlashning asosiy elementlarini tahlil qilarkanmiz, jahon miqyosidagi bozor sharoitlarining to'qimachilik sohasini raqobat ustunligiga aylantirish uchun O'zbekistonning qiyosiy ustunliklariga deyarli mos kelishi, mehnat sig'imi katta bo'lgan to'qimachilik va tikuvchilik sanoati ommaviy ish o'rinlarini yaratish qobiliyatiga ega ekanligi hamda klaster tarkibidagi turli funksional tuzilmalardagi salohiyatdan maksimal darajada foydalanish imkoni mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, klasterlarning ilmiy va ta'lim muassasalari bilan aloqasi sustligi, shuningdek, to'qimachilik mahsulotlarini sertifikatlash va standartlashtirish uchun zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya tizimining rivojlanmaganligi klasterlashning kuchsiz tomonlari hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlardan xulosa qilish mumkinki, mamlakatimizda O'zbekistonning qiyosiy ustunliklariga deyarli mos kelishi, mehnat sig'imi yuqori bo'lgan to'qimachilik va tikuvchilik sanoati ommaviy ish o'rinlarini yaratish qobiliyatiga ega ekanligi hamda klaster tarkibidagi turli funksional tuzilmalarning salohiyatidan maksimal darajada foydalanish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Bundan tashqari, klasterlarning ilmiy va ta'lim muassasalari bilan aloqasini yanada mustahkamlash hamda to'qimachilik mahsulotlarini sertifikatlash va to'qimachilik mahsulotlarini xalqaro tan olingan standartlar asosida sertifikatlash va standartlashtirish uchun zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya tizimini shakllantirish orqali rivojlantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati:

1. Maskell P., Lorenzen M. The Cluster as Market Organization // DRUID Working Paper. – 2003. – No. 14.
2. Porter M.E. On Competition. – Boston: Harvard Business School, 1998.
3. Porter M.E. Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions // Harvard Business School Working Paper. – 1998. – Vol. 98-080. – P. 197-287.
4. Storper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economy. – N.Y.: Guilford Press, 1997. – 338 p.
5. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link, No. 5, July/August 1992. – P. 24–25.
6. De Propriis L., Driffield N. The Importance of Clusters for Spillovers from Foreign Direct Investment and Technology Sourcing // Cambridge Journal of Economics. – 2006. – No. 30.
7. Barsukov D.P., Kudryashov V.S. Formirovaniye promyshlennogo klastera: teoreticheskiye i metodicheskiye aspekty. Monografiya. – SPb.: SPbGUKiT, 2014. – 170 s.
8. Begov D.M. Effektivnost formirovaniya regionalnogo xlopkovo-tekstilnogo klastera (na materialax Sogdiyskoy oblasti). Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. – Dushanbe, 2020.
9. Butuzova L.L. Formirovaniye proizvodstvenno-innovatsionnykh klasterov promyshlennykh predpriyatiy. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk.

10. Gulyamov S.S. Ijtimoiy sohada investitsiyalarning samaradorligi. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2019.
11. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.
12. Yo'ldoshev N.K., Zaxidov G.E. Menejment. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston milliy faylasuflari jamiyati, 2018. – 392 b.
13. Boltabayev M.R. O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoati eksport imkoniyatlarini rivojlantirishda marketing strategiyasi. Doktorlik dissertatsiyasi. – T.: TDIU, 2005. – 242 b.
14. Xakimov Z.A. Yengil sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini marketing strategiyalari asosida oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2017. – 141 b.
15. Yusupov S.Sh. Kuchli raqobat sharoitida O'zbekiston to'qimachilik sanoati korxonalarini rivojlantirish strategiyalari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2018. – 144 b.
16. Suxix D.G., Kas V.M. Metodiki otsenki eksportnogo potentsiala predpriyatiya. Rossiyskiy o'p'yt. // Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium. – 2015. – №2 (17). – S. 62–75. URL: <https://cyberleninka.ru/>
17. Sychev A.V. Indikator potentsiala innovatsionnoy deyatelnosti klastera kafedr. // TDR. – 2012. – №3. – S. 179–184. URL: <https://cyberleninka.ru/>
18. Beloglazova S.A. Vyavleniye khozyaystvennoy spetsializatsii regionov YUFO v kontekste klasterizatsii: razvitiye metodiki i aktualnyye rezultaty // economics: Yesterday, Today and Tomorrow. – 2018. – Vol. 8, Is. 11A. – S. 148–157. URL: <http://publishing-vak.ru/file/archive-yeconomy-2018-11/17-beloglazova.pdf>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100